

José Maldonado Gómez / Justificantes aportación nº 1 (sexenio 2018 / 2023)

Título: ATLAS ELIPTICALIS.

(EXPOSICIÓN INDIVIDUAL / 8 OBRAS)

Autor: José Maldonado Gómez

Lugar: GALERÍA HELGA DE ALVEAR. MADRID

URL: https://helgadealvear.com/prensa/wp-content/uploads/2018/05/18_dossier_josemaldonado.pdf

GALERÍA ■ HELGA DE ALVEAR

NOTA DE PRENSA

GALERÍA ■ HELGA DE ALVEAR

NOTA DE PRENSA

JOSÉ MALDONADO
Atlas Elipticalis
10.04 – 14.07.2018

Monita ad tirones (a modo de reflexión previa)

Atlas Elipticalis indaga la complejidad de los modelos de relación y la sobreabundancia de elementos, emocionales o intelectuales, físicos o psíquicos que ligan o tejen la vida y hacen de ella un estado vibrante en el que nos agitados... pero casi nunca sin ofrecer resistencia. Resistencia que expresamos con esfuerzo y con herramientas que desarrollamos con mayor o menor destreza espiritual o técnica.

El proyecto parte del establecimiento de una relación esencial, orbitación, entre objetos muy básicos pero con un potencial de evocación, función y utilidad probablemente altos: Post-IT(s) de diferentes colores de una misma colección (rosa, amarillo, azul y verde) que en cierto modo devienen iconos vacíos del pop y máquinas alegóricas que intentan mostrar el paso y la fugacidad del tiempo en el espacio. Los Post-IT(s) son sometidos a una serie de procesos y técnicas de representación que pretenden excitar su potencial de evocación estética y poética, pero también su utilidad y función para reflexionar desde y sobre modelos de análisis semiótico, óptico, geométrico y físico que se entrelazan y fusionan con lo poético para producir sentido estético.

Atlas Elipticalis, hace referencia a una composición de carácter musical de John Cage casi del mismo nombre, *Atlas Elipticalis* (1961/62), que estuvo inspirada en los trabajos del astrónomo checo Antonín Bečvář (1901) quien produjo mapas estelares de inmensa utilidad a lo largo de décadas (50's). La obra de Cage emplea los mapas estelares de Bečvář para desplegar y aplicar en base a ellos *Operaciones azarosas y de transformación*.

En esta ocasión José Maldonado cuenta con la colaboración de un grupo de artistas que desarrollan su actividad en diferentes campos de la estética y la creación contemporánea. Se trata de Mieke Bal, Agustín Fernández Mallo, Kenneth Goldsmith y Talata Rodríguez, que aportan sus ideas sobre la probable y relativa conexión existente entre el par elipse y elipsis. Sus reflexiones son grabadas en cintas magnetofónicas de audio y adheridas a grandes campos de color pintados y sutilmente texturizados para orbitar en torno a ellas mismas.

Atlas Elipticalis es hablar de lo que no se puede callar, transitar, y como expresa Mieke Bal en su reflexión sobre el par < elipse / elipsis >, "Like art, thought is social. We all make it together".

José Maldonado pertenece a esa generación de artistas hechos a sí mismos cuyo trabajo arranca en el 82 y desarrolla una trayectoria cada vez más multidisciplinar: música, sonido, vídeo, fotografía, imagen digital, arqueología de los medios e instalaciones. El proyecto artístico que viene desarrollando en los últimos 15 años está centrado en la dificultad, probable imposibilidad, de construir una imagen y representación de la realidad que sea a la vez plena e íntima, y que por tanto está relacionada con la emocionante incertidumbre que genera el lenguaje y su relación con la imagen.

Su obra forma parte de colecciones tales como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,

(actualizado 22 de enero de 2024)

El País (Babelia) 14. 06.2018

Espejo, Bea.

https://elpais.com/cultura/2018/06/14/babelia/1528977269_942102.html

EL PAÍS

Babelia

ARTE >

El arte de la elipsis

José Maldonado indaga en la complejidad de las relaciones personales en su exposición en la galería Helga de Alvear tras 20 años de silencio en Madrid

BEA ESPEJO

14 jun 2018 - 14:07 | Actualizado: 20 JUN 2018 - 00:11 CEST

Hay elipsis narrativas en la historia del arte reciente sin las cuales no se comprende el sentido total del relato. La omisión, digamos, chirría, se convierte en olvido y no se sobreentiende por el contexto. José Maldonado (Madrid, 1962), por ejemplo. Perteneció a una generación de artistas surgida en los ochenta que centraban su trabajo en la idea de representación. Ahí estaban [Juan Muñoz](#), [Jordi Colomer](#), Pep Agut y tantos otros. Maldonado siempre partía de la conciencia de la dificultad de la lectura, de la

Arte 10.

Baeza, Almudena. Atlas Elipticalis. Matices y apropiaciones. María Sánchez y José Maldonado.
<http://www.arte10.com/noticias/Atlas-Elipticalismaria.html>
Número (ID): 496. ISSN: 1988-7744

ATLAS ELIPTICALIS. Matices y apropiaciones.

María Sánchez y José Maldonado.
Galería Alegría y Galería Helga de Alvear, Madrid.
Hasta el 12 de julio de 2018.

María Sánchez tiene una exposición titulada Atlas elipticalis en la galería Alegría de Madrid. José Maldonado expone, unas decenas de metros más allá, Atlas elipticalis en Helga de Alvear. Sánchez confiesa que ha robado el título de la exposición a Maldonado. ¿Y ahora cómo se lo tomará Maldonado?

Atlas elipticalis, José Maldonado

Con este gesto Sánchez parece decir: "Los nombres ya no me dicen nada. Yo, María Sánchez, no sé qué estoy haciendo. Mi exposición no tiene que ver con la de Maldonado. Pero expongo Atlas elipticalis por decirlo, por exponer mi obra, de algún modo. Ahora Maldonado está afectado de mi nihilismo y sus piezas tiene ya que ver conmigo".

Especialmente ingeniosa es la proyección de una elipse de luz que es el hueco, el bocado elíptico (con forma ovoide), que el artista ha hecho a lo largo de la cinta del proyector. ¿El resultado? La elipse estudiándose a sí misma. La elipse como hueco, como nada, que sin embargo se forma delante de nuestros ojos por la acción de una máquina, en muchos sentidos, bien conducida. Como bien "manoseada" está la exposición de Maldonado por la rápida acción apropiacionista de Sánchez que la proyecta en la aún más elíptica Atlas elipticalis sita en la galería Alegría. Atención todos: como decía Malevich del cuadrado, (la elipse) "siempre mira de frente".

Almudena Baeza

URL pública: <http://www.arte10.com/noticias/Atlas-Elipticalismaria.html>
Número (ID): 496

ISSN: 1988-7744

(actualizado 22 de enero de 2024)

Hoy es arte.com

<https://www.hoyesarte.com/evento/2018/05/atlas-elipticalis-jose-maldonado/>

hoyesarte.com

ARTES VISUALES | PREMIOS SOLEDAD LORENZO | LIBROS | MÚSICA | CINE | ARTES ESCÉNICAS | Q

José Maldonado y su Atlas Elipticalis

10/05/2018 - hoyesarte.com

TIPO DE EVENTO: Galerías, Gratis, Instalaciones

LUGAR: Galería Helga de Alvear,

KBr Flama'23

(actualizado 22 de enero de 2024)

La Ventana del Arte

<https://www.laventanadelarte.es/app/app-exposicion1/galeria-helga-de-alvear/madrid/madrid/jose-maldonado/36561>

(actualizado 22 de enero de 2024)

Arte informado. 09.04.2018

<https://www.arteinformado.com/agenda/f/atlas-elipticalis-156213>

The screenshot shows the 'Arte informado' website. At the top left is the logo 'ARTEINFORMADO Espacio iberoamericano del arte'. To the right, it says 'EDICIÓN: ESPAÑA'. Below is a search bar with the text 'Todo ARTEINFORMADO' and a search icon. The main content area features the title 'EXPOSICIÓN EN MADRID, ESPAÑA Atlas Elipticalis' above a photograph of the exhibition space. To the right of the photo is a red box with the text 'Próximamente un NUEVO ARTEINFORMADO' and a circular logo. Below the photo is a date box: 'EVENTO FINALIZADO 10 MAY 2018 - 14 JUL 2018'. To the right of the date box is another red box with the text 'ARTE en DIÁLOGO' and a logo of a mouth. At the bottom left, it says 'Dónde: Helga de Alvear / Doctor Fourquet, 12 / Madrid.' At the bottom right, there is a red box with the text 'La colección:'.

3er. Congreso Internacional ACC: Arte, Ciencia y Ciudad ACC'17. Coord. Blanca Montalvo.

Autor: José Maldonado

Título: Atlas Elipticalis, órbitas de Ex_presión.

Localización: ¿Cómo se cuentan las cosas?: actas del 2018, págs. 397-414.

Universidad de Málaga (UMA), Departamento de Arte y Arquitectura

ISBN 978-84-17238-35-3

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=858756>

Título: Una cierta oscuridad

(Exposición colectiva/ 1 obra)

Autor: José Maldonado Gómez

Lugar: Caixa Fórum. Fundación la Caixa. Barcelona.

Catálogo: ISBN: 978-84-9900-208-8

Año: 2018

(actualizado 22 de enero de 2024)

https://caixaforum.org/es/barcelona/p/una-cierta-oscuridad_a925725

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://prensa.fundacionlacaixa.org/wp-content/uploads/2019/09/69980.pdf>

1989. El fin del siglo XX. Instituto valenciano de arte contemporáneo IVAM. Valencia.

Título: 1989. El fin del siglo XX.

(Exposición colectiva/ 1 obra)

Autor: José Maldonado Gómez

Lugar: Instituto valenciano de arte contemporáneo IVAM. Valencia.

Año: 2019

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://ivam.es/es/noticias/dossier-1989-el-fin-del-siglo-xx/>

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://www.elmundo.es/cultura/laesferadepapel/2019/02/04/5c52c1ee21efa010488b45af.html>

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://www.20minutos.es/noticia/3549471/0/30-aniversario-ivam-exposiciones-1989-el-fin-del-siglo-xx-caso-estudio/>

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190123/454274776785/el-ivam-retrocede-a-1989-con-2-exposiciones-para-celebrar-sus-30-anos-de-vida.html>

IVAM [Visita](#) [Colección](#) [Exposiciones](#) [Actividades](#) [Educación](#) [Territorio](#)

[DOSSIER 1989-compressed](#)

El IVAM presenta la doble exposición 1989. El fin del siglo XX y Caso de estudio: 1989. IVAM que tiene como objetivo poner en contexto el nacimiento del IVAM el 19 de febrero de 1989 con ese año, que ha sido considerado tan fundamental: la primera lo hace a través de obras de artistas nacionales e internacionales producidas en 1989 y vinculadas a algunos de los acontecimientos más importantes que sucedieron en esa fecha, y la segunda, a través de la investigación que ha desarrollado el Centro de Investigaciones Colaborativas (C.I.C.) sobre el proceso de formación del propio IVAM.

Estas exposiciones, comisariadas por Sandra Moros, conservadora del IVAM, y Sergio Rubira, Subdirector de Colección y Exposiciones, se enmarcan dentro de la celebración del treinta aniversario del IVAM que planea diversas muestras y actividades para celebrar el acontecimiento.

1989. EL FIN DEL SIGLO XX

La exposición reúne cerca de doscientas obras creadas en 1989 de más de setenta artistas, tanto nacionales como internacionales, como Sophie Calle, Martin Kippenberger, William Kentridge, Mona Hatoum, Juan Uslé, Guerrilla Girls, Susana Solano, Nan Goldin, Thomas Ruff, Richard Prince, Keith Haring y Rogelio López Cuenca.

La muestra no se organiza en secciones, sino a través de ecos y resonancias, de relaciones y analogías, de restos y huellas, aludiendo a algunos de los hechos fundamentales que cambiaron el mundo en 1989 y planteando un panorama fragmentado y fragmentario de la producción artística en Europa y Estados Unidos, fundamentalmente, en ese año.

La idea de tiempo está muy presente en la exposición a través de los relojes de Artschwager y Allighiero & Boetti o en particulares naturalezas muertas como la bola de rosas de James Lee Byars o el bodegón de IRWIN que es también un calendario. La muestra incluye imágenes de muerte como Les Tombes de Sophie Calle o los ahorcados de las esculturas de Pepe Espaliú y Martin Kippenberger. La estrategia de la mascarada y el cuestionamiento de las identidades aparece en las obras de Jo Spence, Tseng Kwo Chi y Tracey Moffat. También los relatos de vida son fundamentales, como ocurre en los dibujos de Vittorio Scarpati que hablan sobre su experiencia como enfermo de SIDA, o la serie que Nan Goldin dedica al propio Scarpati y su pareja, la actriz Cookie Mueller.

Y es que 1989 fue un año histórico y también la fecha en que se inauguró el IVAM, el primer proyecto para la creación de un museo moderno y contemporáneo que se desarrolló en el estado español fomentado por la política de las Autonomías y la necesidad de reconocer y promover el arte y la cultura más reciente,

LA ESFERA DE PAPEL

30 años del IVAM: 1989, entre lo moderno y lo contemporáneo

JUAN ALBARRÁN
Valencia

Actualizado Lunes, 4 febrero 2019 - 13:46

Comentar

Obra de la exposición '1989' en el IVAM. Harun Farocki y Andrei Ujic, "Videograms of a Revolution", 1989. Cortesía Harun Farocki Estate.

A lo largo de 2019, el IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno) celebra su 30 aniversario con varios eventos y exposiciones. Las dos muestras que abren esta serie, comisariadas por Sandra Moros y Sergio Rubira, llevan por título *Caso de estudio: 1989. IVAM y 1989. El fin del siglo XX*, y pueden leerse en un productivo diálogo en torno al eje modernidad-contemporaneidad. El "caso de estudio" es una exposición de pequeñas dimensiones que bucea en la historia del propio museo, la primera institución dedicada al arte moderno y contemporáneo concebida tras el final de la

PUBLICIDAD

TEN PACIENCIA

El director de El Mundo selecciona las noticias de mayor interés para ti.

Recibir Newsletter

PUBLICIDAD

Plan Online

Elige ahorrar con un Plan que se adapta a tu estilo de vida y gestionalo fácilmente desde el móvil.

QUIERO AHORRAR >

20minutos

ARTES

TV Cuenta atrás para el apagón de la TDT en tu tele: cómo te afectará

1989: el año en el que el IVAM cambió para siempre la historia del arte

NANI F. CORES / NOTICIA / 05.02.2019 - 06:38H

- El museo inicia la celebración de su 30 aniversario con una doble exposición.
- '1989: El fin del siglo XX' reúne doscientas obras producidas por más de 70 artistas durante ese año.

Berlin, 1989. Sibylle Bergemann. Una de las obras incluidas en la exposición '1989. En fin del siglo XX' con la que el IVAM celebra su 30 aniversario. / CORTESÍA IVAM

Todavía quedaban once años para dar oficialmente la bienvenida al nuevo siglo -y, de paso, al nuevo milenio- pero 1989 marcó un antes y un después en el siglo XX. Un punto de inflexión a nivel político y social que

CVA-IVAM EXPOSICIÓ

El IVAM retrocede a 1989 con 2 exposiciones para celebrar sus 30 años de vida

REDACCIÓ

23/01/2019 17:17

València, 23 ene (EFE).- El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) celebra el trigésimo aniversario de su apertura con la inauguración este jueves de dos exposiciones: "1989. El fin del siglo XX" y "Caso de estudio: 1989. IVAM".

Ambas exposiciones, comisariadas por Sandra Moros y Sergio Rubira, hacen referencia a 1989, año de inauguración del IVAM y fecha de diversos sucesos sociales que marcaron el pasado siglo, según informa el museo.

"Hemos querido contar qué pasaba en el mundo en 1989 a través de acontecimientos como la caída del muro de Berlín, las protestas de la Plaza de Tiananmén o la crisis del SIDA", ha explicado el director del IVAM, José Miguel G. Cortés.

LUMEN. Proyectos con luz. Genalguacil. Málaga.

Título: LUMEN. Proyectos con luz
(Exposición colectiva/ 1 obra)

Autor: José Maldonado Gómez

Lugar: Genalguacil (Pueblo Museo). Málaga.

Año: 2019

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://www.youtube.com/watch?v=Nskf8LI2Erw>

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://pueblomuseo.com/lumen/>

(actualizado 22 de enero de 2024)

https://www.malagahoy.es/provincia/Genalguacil-proyecto-Lumen-cultura_0_1345966049.html

Lumen

Lumen es un proyecto de arte público para Genalguacil iniciativa de 120 proyectos. Es un desarrollo que nace del diálogo con la gente y el pueblo, que pretende generar fórmulas no transitadas en las que la luz es elemento central. A lo largo de los años la luz irá llenando espacios del trazado urbano de forma respetuosa con el entorno, completando una visión panóptica del arte español en la que se busca llevar más allá los lenguajes, ya que nos encontramos con un medio poco frecuente pese a ser la base de la inmensa mayoría de la producción a lo largo de la historia.

Se busca también abrir la percepción de la obra de arte en un sentido pleno del término público. Son obras que se pasean, que no suelen tener una base física, que se mueven en ese extraño espacio de lo inmaterial. La intención en este sentido es desarrollar una historia alternativa de la creación española contemporánea que nace para la convivencia con los habitantes de un entorno arquitectónico y natural de gran trascendencia, por lo tanto cada paso requiere de un análisis previo en el que el respeto por el medio ambiente es el primer paso.

1ª Edición (2019)

120 proyectos de arte público en Genalguacil

1ª Edición (2019)

YouTube ES

Arrastra hacia arriba para búsquedas más precisas

2:28 / 6:05

GENALGUACIL DESARROLLÓ LUMEN, UNA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA ÚNICA EN ESPAÑA

Serranía Comunicación 75 K suscriptores

432 visualizaciones hace 4 años

4

- CALLE LARIOS** Málaga: las plazas que no fueron
- EL JARDÍN DE LOS MONOS** Sucesos en Málaga: el caso de la estafa de vino (14 de diciembre de 1925)

PROVINCIA

Genalguacil pone el marcha el proyecto Lumen para seguir potenciando la cultura

• La iniciativa busca seguir apostando por el arte como una forma de desarrollo en el interior

Una de las actuaciones en Genalguacil. / JAVIER FLORES

JAVIER FLORES
Genalguacil, 15 Abril, 2019 - 07:04h

El giro notacional / *the notational shift*. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-León. León.

Título: El giro notacional / *the notational shift*.

(Exposición colectiva/ 1 obra)

Autor: José Maldonado Gómez

Lugar: El giro notacional / *the notational shift*. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-León. León.

Año: 2019

(actualizado 22 de enero de 2024)

https://musac.es/FOTOS/VISITAS_GUIADAS/EL%20GIRO%20NOTACIONAL_GU%C3%8DA%20DE%20SALA_ENERO%202019.pdf

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://denysblacker.com/blog-calendar-1-2-2-2-2/>

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://sulponticello.com/iii-epoca/no-65/algunas-reflexiones-acerca-de-la-exposicion-el-giro-notacional/>

EL GIRO NOTACIONAL THE NOTATIONAL SHIFT

26.01.19-15.09.19

Salas 4-5

Ficha técnica del proyecto

Título:	<i>El giro notacional</i>
Artistas:	Francesc Abad, Ignasi Aballí, José Luis Alexanco, Alain Arias-Misson, Armadanzas (Paz Brozas, Víctor Martínez), Elena Asins, Manuel Barbadillo, Llorenç Barber, Cristina Barroso, Ricardo Bellés / José Iges, Cathy Berberian, Josep Lluís Berenguer, José Manuel Berenguer, Denys Blacker, Jaap Blonk, Peter Bosch / Simone Simons, John Cage, Cornelius Cardew, José Luis Castillejo, Merce Cunningham, Dario Corbeira, Analvia Cordeiro, Philip Corner, Carlos Cruz De Castro, Maria Escribano, Pelayo Fernández Arrizabalaga, Esther Ferrer, Giovanni Fontana, Terry Fox, Laura Gibellini, Yolande Harris, Barbara Held / Benton C Bainbridge, Joël Hubaut, Concha Jerez, Tom Johnson, Manuel Jular, Mauricio Kagel, Nader Koochaki, Elena Lavellés, Le Corbusier, Lugan, José Maldonado, Walter Marchetti, Abel Martín, Josep Maria Mestres Quadreny, Julie Mehretu, Phill Niblock, Pauline Oliveros, Luis de Pablo, Tatiana Parceró, George Perec, Ximena Pérez Grobet, Miguel Ángel Rego, Inken Reinert, La Ribot, Alyce Santoro, Eusebio Sempere, Álvaro Terrones, Valcárcel Medina, Jesús Villa Rojo, Christian Wolff, Iannis Xenakis, Zaj.
Comisariado:	José Iges, Manuel Oliveira
Fechas:	26.01.2019 - 15.09.2019
Lugar:	MUSAC, Salas 4-5
Inauguración:	Sábado, 26 de enero, 17:00 - 21:00 h

PRESTADORES DE OBRA

Institucionales, galerías, colecciones privadas	Artistas prestadores	
Ana Mas Projects, Barcelona	Armadanzas (Paz Brozas, Víctor Martínez)	Elena Lavellés
Archivo Lafuente, Santander	Cristina Barroso	Lugan
Colección Asier Tapia, Barcelona	José Lluís Berenguer	José Maldonado
Colección Jane Weber	José Manuel Berenguer	Abel Martín
Colección Teresa Jular	Denys Blacker	José Maria Mestres
Freijo Gallery, Madrid	Jaap Blonk	Quadren
Fundación Juan March	Peter Bosch / Simone Simons,	Luis de Pablo
Galería Anita Beckers, Frankfurt	Dario Corbeira	Ximena Pérez Grobet
galería àngels, Barcelona	Analvia Cordeiro	Miguel Ángel Rego
Galería Helga de Alvear, Madrid	Pelayo Fernández	La Ribot
John Cage Foundation	Arrizabalaga	Alyce Santoro
MACA, Museo de Arte Contemporáneo, Alicante	Esther Ferrer	Álvaro Terrones
	Giovanni Fontana	
	Yolande Harris	

denys blacker

• EXHIBITION 15/07/2018 – 02/09 2018 at Bolin Contemporary Art Centre, Girona
EXHIBITION Ephemeral Maps: Complicities and Synchronicities at La Casa de la Paraula, Sta Coloma de Farners 2/02/19 »

[about performance](#)

EXHIBITION – EL GIRO NOTACIONAL/THE NOTATIONAL SHIFT 26/01/2019-15/09 2019 at MUSAC

Categories: [news](#) and [exhibitions](#).

The work *Parallel Worlds – The Antarctic*, both the map/cape drawing and the video, are included in this group show curated by José Iges and Manuel Oliveira.

Exhibition Guide:

The goal of this exhibition is to showcase a series of creative practices (and not just from artistic disciplines) related with notational systems that, to put it succinctly, enable them to encode forms of “writing”, to represent and identify languages that transcribe another or interpret and decode them. They are therefore “tools” to represent, translate and encode all kinds of territories: physical, geographical, mental, emotional, social, conceptual, linguistic, and so on, that are structured as forms of representation and spaces... but with a shift that removes them from mere conventional notation. We have often heard of institutional, curatorial, performative, educational and other shifts. It is also possible to speak of a notational shift precisely to give account of the different incorporated into visual languages. Starting out from this notational shift, notation is no longer just an element mediating between ideas and forms that allows them to communicate with each other, because it also takes on a constitutive quality. It changes the methodology and the action of notation, useful for acting as a form of transfer of ideas between thinking and representation, to being a “performative perception” of the notational act. As such, notation is not just the representation of a mental process or, among other things, conditions ways of thinking. The “shifted” notation does not translate nor represent nor communicate nor encode—or at least not just—but also acts, produces, generates. It is not a medium—or not just—but an end in itself. To give an account of notation, the exhibition is divided into five generic themes, which are described below together with associated works and documents: REGISTERS OF SOUND: NOTATIONS OF MUSIC AND SOUNDS Since the second half of the twentieth century, semantic, symbolic and aesthetic operations has overstepped the boundaries of music practice. Composers have used it for new performative strategies at the service of an open work, visual evocations, “event scores” or action-based music, while at once in resources with a view to enabling EL GIRO NOTACIONAL/ THE NOTATIONAL SHIFT 14a new expressiveness in sound and also reinforcing the purely visual interest of these creations. The use of plans or diagrams is habitual practice in electronic music following laboratory results. The same can be said for graphic forms that come about as recordings of field work. And, exceeding the limits of the conventional meaning of notation, we happen upon pure sound processes that technology translates into form: hand, have been experimenting on the written page and beyond it with the signs proper to language, shifting the focus from its semantic value to pure plasticity, yet also introducing other kinds of visual elements. In a preliminary phase, they exploit the possibilities in practices connected with action. REGISTERS OF MOVEMENT: KINETIC NOTATIONS OF MOVEMENT Over and above examples coming from action-based music, examined in another section, many artists have been systematically notating their actions to be developed over the course of time, as is the case, for instance, of choreographers. There are many different examples in this regard, and can be found equally among performers, probably because, similarly to other artistic disciplines, a part of notating that are part and parcel of the creative process and are the almost exclusive prerogative of the person who signs them. In fact, some of the most highly praised figures in contemporary choreography have given these visual works such explicit titles: performers, we can find drawings and notebooks that, in essence, show the processes followed while formulating the proposals—almost always with the artist also as the performer—when not seeking to make them accessible to future performers other than with a hybrid field in which artists take their impetus from different disciplines, which, on the other hand, is nothing strange in the corpus of EL GIRO NOTACIONAL/ THE NOTATIONAL SHIFT 15 works on display in the different sections of this exhibit. CARTOGRAPHIC AND SPATIAL NOTATIONS The drawing of conventional signs on various supports has, since time immemorial, been used to leave evidence of our knowledge of the world. But the differences between the map and the territory has also evolve with the help of satellites and has enabled the artist to take over all kinds of surfaces and turn them into the support or a starting point for their work. In some cases, they are associated with visual, sound, urban action; in others, with the gesture that conceived, thought or imagined. The world might well be summed up as an island, but the city is also a field of operations that invites action and measuring. If everything can be mapped, then everything would also, in the back and forth game so proper to t

SUMARIO

SECCIONES ▾

AGENDA

LA REVISTA ▾

HEMEROTECA

Algunas reflexiones acerca de la exposición El giro notacional

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) acogió desde el 26 de enero al 15 de septiembre del presente año la exposición titulada *El giro notacional*. Se trata de un ambicioso proyecto comisariado por José Iges y Manuel Olveira –y coordinado por Helena López Camacho– que recoge un total de 115 obras de 70 autores de distintos contextos artísticos, generacionales y geográficos^[1].

Isaac Diego García Fernández | 1 noviembre 2019

Sección: [Zoom](#) > [Prisma](#)

Compartir

Me gusta 182

Compartir

Prisma

Artículos diversos: análisis, crítica, entrevistas... (y todo aquello que no sabemos dónde colocar).

"Las tres reinas de Donizetti", volverse público

8 enero, 2024

Aural v/s visual: colonización del conocimiento

6 enero, 2024

((en))clave sonora: Medios y traducciones en resonancia

6 enero, 2024

Entrevista a Héctor Parra

5 enero, 2024

[Conversando con...] John Fitz Rogers

4 enero, 2024

ART CONTEMPORANI DE LA GENERALITAT VALENCIANA. PEÇA 19

Organitza: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Col·labora: Ajuntament d'Alacant, Centro Cultural Las Cigarreras, Aula Abierta, EspartAlacant i Amigos por la pintura.

Comissariat: Lidia Tormo Costabella

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://www.consorcimuseus.gva.es/exposicion/art-contemporani-de-la-generalitat-valenciana-peca-19/>

(actualizado 22 de enero de 2024)

https://www.dropbox.com/s/0cqvaptl0ikhulc/Catalogo-GVA_30%20MB.pdf?dl=0

**CONSORCI
DE MUSEUS
DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA**

Castellano Valencià

buscar

[CENTRE DEL CARME](#) [EXPOSICIONS](#) [ACTIVITATS](#) [EDUCACIÓ](#) [ONLINE](#) [PUBLICACIONS](#) [CONVOCATÒRIES](#) [RESIDÈNCIES](#) [PREMSA](#)

[exposiciones](#) > ART CONTEMPORANI DE LA GENERALITAT VALENCIANA. PEÇA 19

Exposicions

ART CONTEMPORANI DE LA GENERALITAT VALENCIANA. PEÇA 19

Artistes: Lorena Amorós, Clara Boj + Diego Díaz, Joan Cardells, Bartolomé Ferrando, Fuencisla Francés, Daniel G. Andújar, Altea Grau, José Maldonado, Rosell Meseguer, Cristina de Middel, Marta Negre, Juan Olivares, Pedro Ortuño, Pau Pascual Galbis, Lucía Peiró, Jorge Peris, Vicente Tirado del Olmo i Rossana Zaera

Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló

Duració: Del 14 de maig al 7 de juliol de 2019

Organitza: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura, Esport i Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Lorena Amorós
Clara Boj + Diego Díaz
Joan Cardells
Bartolomé Ferrando
Fuencisla Francés
Daniel G. Andújar
Altea Grau
José Maldonado
Rosell Meseguer
Cristina de Middel
Marta Negre
Juan Olivares
Pedro Ortuño
Pau Pascual Galbis
Lucía Peiró
Jorge Peris
Vicente Tirado del Olmo
Rossana Zaera